

RUS TILINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY INTEGRATIV METODLAR

Ishanova Nargis

Samarkand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining
Toshkent filiali, “Tillar va jismoniy tarbiya” kafedrasida assistenti

ANNOTATSIYA

Jahonga yuz tutgan ilg‘or davlatlar mehnat bozorining asosiy talabi - chet tilida bemalol muloqot qila oladigan, kompyuter texnologiyalardan xabardor va innovatsion g‘oyalarga boy hamda o‘z uslubiga ega bo‘lgan kadrlardir. Ushbu maqolada rus tilini xorijiy til sifatida o‘qitishning integrativ usullari haqida so‘z boradi. Shuningdek, maqola mavzusiga doir ilmiy nazariy qarashlar umumlashtirilib mavjud mummo yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi

Kalit so‘zlar: *Innovatsiyon metod, smart texnologiyalar, kichraytirilgan auditoriyalar, xorijiy til, interaktiv usul, masofaviy ta’lim.*

MODERN INTEGRATIVE METHODS IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

ABSTRACT

The main demand of the labor market of advanced countries facing the world is personnel who can easily communicate in a foreign language, are familiar with computer technologies, and are rich in innovative ideas and have their own style. This article talks about the integrative methods of teaching Russian as a foreign language. Also, the scientific theoretical views on the topic of the article are summarized and suggestions and recommendations are given regarding the existing issue

Key words: Innovative method, smart technologies, small audiences, foreign language, interactive method, distance education.

KIRISH

So‘ngi yillarda jamiyatning turli sohalardagi taraqqiyot natijasida chet tillarga bo‘lgan talab ortib, chet tilining o‘rni mustahkamlanib bormoqda. Jahonga yuz tutgan ilg‘or davlatlar mehnat bozorining asosiy talabi - chet tilida bemalol muloqot qila oladigan, kompyuter texnologiyalardan xabardor va innovatsion g‘oyalarga boy hamda o‘z uslubiga ega bo‘lgan kadrlardir. Prezidentimizning 2021-yil, 19-maydagi “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini

sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi tashkil etildi.

Bugungi kun-globallashuv davridir. Bu davr insoniyatning zamon bilan hamnafas odimlashini talab etadi. Shu boisdan, turli soha mutaxassislari o'z ona tilini mukammal bilish bilan bir qatorda, bir nechta xorijiy tillarni bilishlari va muloqot qila olishlari maqsadga muvofiq. Buning uchun xorijiy tillarni o'rganish va o'qitish tizimini yanada zamonaviy metodlar bilan takomillashtirish hamda chet tillarini o'rganishga bo'lgan motivasiyani oshirish nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Internet saytlarida xorijiy tillarni o'rganishga bag'ishlangan "Inglizcha "dunyoning sevimli tili "bo'lib qola oladimi?", "Chet tili faqat "englishmi?" sarlavhalari ostida yozilgan bir nechta ilmiy va ilmiy-ommabop maqolalarda mualliflar xorijiy tillarni o'qitish faqatgina ingliz tili bilan cheklanib qolishi kerak emasligiga urg'u beradilar[4].

Darhaqiqat, xorijiy tillar deganda ko'z o'ngimizda barcha chet mamlakat tillari namoyon bo'lsa-da, afsuski, mamlakatimizda maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tizimida bu borada oqsash yaqqol seziladi. Negaki, deyarli davlat tasarrufidagi barcha o'rta maktablarda shu kunga qadar asosan ingliz tili chet tili sifatida o'rgatib kelinmoqda edi. Biroq Prezidentimiz tashabbusi bilan bugungi kunda ta'lim muassasalari, tarmoqlar va hududlarning ehtiyojidan kelib chiqib, kamida 10 ta chet tilini — *ingliz, rus, nemis, fransuz, xitoy, koreys, yapon, turk, arab, fors* tillarini o'rgatishni tashkillashtirishdek dolzarb masala kun tartibiga qo'yilgan.

Ko'plab tadqiqotchilar xorijiy tillarni o'qitishda samarali metodlarga oid ilmiy izlanishlar olib brogan. Xususan, N.B. Golubevaning tadqiqotlarida tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish professional yo'naltirilgan chet tili ta'limining ajralmas qismi ekanligi haqida dalillar keltirilgan. Ijtimoiy fikrlash sifatida tanqidiy fikrlashga ta'rif berilgan va shu sababli ushbu hodisaning kommunikativ tomoni ta'kidlangan. Shuningdek, kommunikativ chet tili kompetensiyasining xarakterli xususiyatlari yoritilgan va uning shakllanish shartlari ko'rsatilgan[1]. Xulosa qilinganki, ushbu kompetensiya chet tili va interaktiv bo'lib, mohiyatan fanlararo bog'liqligi asoslangan [2].

T.A. Ivanova, I.V. Skugareva, A.Y. Shabanovalarning tadqiqotlarida globallashuv jarayonlari keltirib chiqargan ta'lim tizimini isloh qilish sharoitida oliy ta'lim muassasalarida xorijiy tillarini o'qitishning amaliy tajribasi o'rganilgan. Unda chet tillari kafedra professor-o'qituvchilari tomonidan o'quv jarayonini takomillashtirish misollari keltirilgan [3].

NATIJALAR

Bugungi kunda rus tilini o'qitishda integrativ metodlardan foydalanish dars soatlarining sifatini yaxshilash bilan birga talabalarda tilga nisbatan qiziqish hosil qiladi. Shu o'rinda savol paydo bo'lishi tabiiy hol *integrativ metod nima? Uni qanday amalga oshirish mumkin?*

Integratsiya go'yoki bilim berishda zarur emasga o'xshaydi, biroq u insonning dunyoni kengroq tushunishi uchun bir yo'l bo'lib, u orqali talabalar dunyoqarashini kengayadi: til, san'at, tarix, musiqa, adabiyotning qonuniyatlarini chuqur anglaydi, aloqadorlikni bilib oladi. Metodist B.Ziyomuhammadov va Sh.Abdullaevlar o'quv jarayoni texnologiyasi alohida olingan bitta darsga, bitta mavzuga yoki o'quv predmetining bir qismiga, butun o'quv predmetiga tuzib chiqilishi lozimligini ta'kidlab, uning 5 ta tamoyili borligini ko'rsatadi.

Birinchisi -rus tili darsida, mavzu, qism, o'quv predmetidan kutilgan asosiy maqsadni shakllantirib olish; ikkinchisi-darsni yoki o'quv predmetini modullarga ajratib, har bir moduldan kutilgan maqsad va modullar ichida hal qilinishi lozim bo'lgan masalalar tizimini aniqlab olish; uchinchisi - modul ichida test savollarini tuzib chiqish; to'rtinchisi - maqsadlarga yetish usullarini aniqlash, beshinchisi – bir butunlik tamoyiliga asoslanib, dars qismlari orasidagi zaruriy bog'liqliklar va fanlararo aloqalarga alohida e'tibor qaratish hisoblanadi. Integratsiya tafakkur o'stirish uchun imkoniyat, sharoit yaratib beradi. Integratsiya-talaba bilan individual ishlash va uni faollashtirishning muhim vositasi[5].

MUHOKAMALAR

Integrativ darslarni tashkil qilish orqali rus tilida munozara qildirish, fantaziya qila olishga o'rgatish, guruhlararo musobaqa, savol-javoblar tashkil qilish mumkin. Bunday zamonaviy dars turlarini qo'llashdan asosiy maqsad o'quv jarayonida tinglovchilar faoliyatini faollashtirish, o'quv materialini o'zlashtirishning yuqori darajasiga erishishdan iborat. Ana shunday texnologiya talabalarda dunyoni o'zgacha tasavvur qilishga o'rgatadi, amaliyotni hayot bilan bog'lashga, nazariy qoidalarni so'zma-so'z yodlamaslikka, shaxs va jamiyat uyg'unligini anglashga, fikrlar rang-barangligiga erishishga, nostandart tafakkur qilishga, shuningdek, o'zo'zini rivojlantirish yo'llarini tushunishga imkon yaratadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda xorijiy tillarni o'qitishga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalarida davlatlararo kadrlar almashinuv hamkorlikn yo'lga qo'yish samarali natijaga olib keladi. Innovatsiyon ta'lim texnologiyalarining bir necha xil usullari mavjud bo'lib. Ularda darslarda mavzuni yoritishda keng va turli usullardan foydalanilsa, darslarning samaradorligi yuqori bo'ladi. Chet tili darslarining o'qitishda

turli rolli harakatlar, o‘yinlardan foydalanish, intervyu jarayonlari ham til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishni ortishiga sabab bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Голубева Н. Б. Развитие критического мышления как важный элемент формирования профессионально-ориентированной иноязычной компетенции // Вестник университета. – 2015. – № 3. – С. 257–261.

2. Иванова Т.А. Обучение иностранным языкам в тверском государственном техническом университете в условиях интеграции России в единое образовательное пространство / Т.А. Иванова, И.В. Скугарева, А.Е. Шабанова // Вестник Тверского государственного технического университета.

3. Зиёмуҳаммадов Б., Абдуллаева Ш. Илғор педагогик технология.-Т.: Абу Али ибн Сино, 2001.-Б. 24-25.

4. Мусаев У. Интеграция даражалари // Халқ таълими. – 2002. - № 6.-Б. 5-6.

5. Йўлдашева Д. Таълим мақсадига мувофиқ келадиган таълим мазмунини белгилаш имкониятлари //Узлуксиз таълим. Тошкент, 2007 № 2. 7-бет.